

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7502129>

УДК 908

СОБЫТИЯ КАРИБСКОГО КРИЗИСА В ОТРАЖЕНИИ ГАЗЕТЫ «ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ»

Ю.А. Рудницкий,

экскурсовод,

ООО Центр экскурсий и туризма

Р.А. Бычкова,

обучающаяся,

МАОУ СОШ №40,

г. Томск

Аннотация: В статье рассматривается история студенческой многотиражной газеты Томского государственного университета «За советскую науку». На основе изученных материалов, в работе освещаются события Карибского кризиса в отражении данного издания. Используя материал газеты, авторы пришли к выводу, что при освещении Карибского кризиса газета, являясь главным печатным органом Томского университета, всецело поддерживала позицию советского правительства, публикуя не только обращения его представителей, но и подкрепляя их высказываниями студентов в поддержку выбранной международной тактики. Содержание немногочисленных публикаций, связанных с Островом свободы, строго контролировалось. Несмотря на то, что в период «оттепели» СМИ была предоставлена некоторая свобода, деятельность центральных Всесоюзных, краевых и областных, вузовских печатных изданий продолжала жестко регламентироваться партийными установками и организациями, что было типично практически для всей советской эпохи.

Ключевые слова: Карибский кризис, Томский государственный университет, университетская газета, газета «За советскую науку», периодическая печать

EVENTS OF THE CARIBBEAN CRISIS IN THE REFLECTION OF THE NEWSPAPER "FOR SOVIET SCIENCE"

Yu.A. Rudnitsky,

Guide,

Center for Excursions and Tourism

R.A. Bychkova,

LLC, Studying,

MAOU Secondary school No. 40,

Tomsk

Annotation: The article examines the history of the student newspaper of Tomsk State University "For Soviet Science". Based on the materials studied, the paper highlights the events of the Caribbean crisis in the reflection of this publication. Using the newspaper's material, the authors came to the conclusion that when covering the Caribbean crisis, the newspaper, being the main printing body of Tomsk University, fully supported the position of the Soviet government, publishing not only the appeals of its representatives, but also reinforcing them with statements of students in support of the chosen international tactics. The content of the few publications related to Liberty Island was strictly controlled. Despite the fact that during the "thaw" the media was given some freedom, the activities of the central All-Union, regional and regional, university publications continued to be strictly regulated by party guidelines and organizations, which was typical for almost the entire Soviet era.

Keywords: Caribbean crisis, Tomsk State University, university newspaper, newspaper "For Soviet Science", periodical press

В настоящее время, ввиду нынешнего обострения военно-политической обстановки в мире, многие политики и международные эксперты все чаще стали говорить о возврате «холодной войны», в частности вспомнили ее апогей, который произошел 60 лет назад и вошел в мировую историю под названием Карибский кризис.

Причины, события и итоги Карибского кризиса не раз становились объектами отечественных и зарубежных исследований [1-4]. Однако стоит отметить, что несмотря на хорошую изученность

данного события, единичные работы посвящены отражению данного события в центральной прессе [5, 6] и вообще не уделено внимание отражению событий в региональной прессе. В связи с этим целью настоящей работы является изучение публикаций связанных с событиями Карибского кризиса на материале местной многотиражной газеты «За советскую науку».

Но для того, чтобы рассматривать этот аспект, необходимо сначала выяснить то, что вообще из себя представляло данное издание.

Так, следует отметить, что эта газета являлась многотиражным изданием старейшего за Уралом Томского государственного университета, который с 1934 по 1991 гг. носил имя своего бывшего студента, а позднее видного политического деятеля В.В. Куйбышева [7, с. 1]. Её история началась с 1931 г. под названием «В бой за темпы и качество», но уже годом позднее издание было переименовано и выходило под названием «За качество кадров». С 1936 до 1939 из-за нехватки бумаги она выходила в виде стенгазеты, с 1939 по 1947 был перерыв. В 1947 году издание вернулось, но уже под новым названием – «За советскую науку». С 1991 г. издание вновь было переименовано и получило название «Alma Mater» [8, с. 68].

В советский период, газета являлась официальным печатным органом партбюро, ректората, комитета ВЛКСМ, профкома и месткома университета, и выходила под лозунгом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Она была рассчитана на достаточно широкий круг читателей.

Основные темы, поднимавшиеся регулярно в номерах газеты были: текущая успеваемость, итоги сессий, практик, защита дипломных работ. Нередко им отдавались первые полосы газеты. Немало места отводилось вопросам устройства быта и досуга студентов, в частности размещались объявления и заметки о проведении или итогах музыкальных, танцевальных, поэтических конкурсов и вечеров. Также отдельное внимание газета уделяла различным политическим вопросам, например, приглашала читателей принимать активное участие в выборах депутатов Верховного Совета СССР или Народных судей.

Изучив газетные подшивки за 1962 г., стоит отметить, что за весь год было издано 39 номеров с периодичностью один номер в одну-две недели.

Что же касается освящения интересующего нас вопроса, то за весь год только в двух номерах была найдена информация, связанная с Островом свободы.

Так в 30 номере от 22 октября под авторством Ф. Госпарьян была опубликована статья «Улыбки Кубы», в которой давалась информация о проведении первого в учебном году занятия этнографического кружка, на котором студентка 5 курса Элла Львова делилась своими впечатлениями о поездке на Кубу с целью сбора материалов об индейцах Кубы [9,с.2].

В следующем 31 номере, опубликованном 29 октября в верхнем правом углу первой полосы газеты была помещена выдержка из призыва ЦК КПСС к 45-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, в которой передавался братский привет героическому народу Кубы, ставшему на путь строительства социализма, самоотверженно отстаивающий свободу и независимость своей Родины от агрессивных посягательств американских империалистов [10, с.1]. Далее, также на первой полосе под заголовками: «Во имя мира», [11, с. 1] «Ты победишь, Куба!», [12, с. 1] «Это игра с огнем!» были помещены обращения студентов и аспиранта университета, в которых поддерживался установившийся после революции новый политический режим, а также отмечалось, что: «... защита Кубы – это защита мира для туда и счастья всего человечества!» [13, с. 1].

Изучив материалы, важно отметить, что публикация такого рода сообщений имела важное идеологическое значение, так как у читателей формировался добрый и яркий образ дружественной Кубы, свободу которой необходимо защитить и в то же время формировался негативный образ США, как страны-агрессора, которая борясь с режимом установившимся на Острове свободы, ведет её против всего социалистического лагеря.

В заключение следует сказать, что при освещении Карибского кризиса газета, являясь главным печатным органом Томского университета, всецело поддерживала позицию советского правительства, публикуя не только обращения его представителей, но

и подкрепляя их высказываниями студентов в поддержку выбранной международной тактики. Содержание немногочисленных публикаций связанных с Островом свободы строго контролировалось. Несмотря на то, что в период «оттепели» СМИ была предоставлена некоторая свобода, деятельность центральных Всесоюзных, краевых и областных, вузовских печатных изданий продолжала жестко регламентироваться партийными установками и организациями, что было типично практически для всей советской эпохи.

Список литературы

- [1] Бубнов В.А. Белые пятна Карибского кризиса. 1961-1964 / В.А. Бубнов, М.В. Гаврилов – СПб.: Галяя Принт: 2016. 483 с.
- [2] Малахов В.Т. Карибский кризис 1962 года: история и современность / В.Т. Малахов // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Общественные науки. – 2016. №2 (767). 106-117 с.
- [3] Язов Д.Т. Карибский кризис. 50 лет спустя. / Д.Т. Язов – М.: Центрполиграф: 2015. 83 с.
- [4] Blight James G. On the Brink: Americans and Soviets Reexamine the Cuban Missile Crisis. / Blight James G., David A. Welch. – New York: Hill and Wang, 1989.
- [5] Кускова С.А. Освещение Карибского кризиса американскими и советскими газетами / С.А. Кускова // Медиаальманах. – 2016. № 6. 30-47 с.
- [6] Анпилова Е.С. Тема Карибского кризиса на страницах "Правды" 1962 года / Е.С. Анпилова // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2018. №3-2 (81). 219-222 с.
- [7] Томскому университету присвоено имя Валериана Владимировича Куйбышева // «Красное знамя». – 1934. №113. 4 с.
- [8] Томск от А до Я. Краткая энциклопедия города. / Н.М. Дмитриенко, А.В. Большакова, В.П. Зиновьев, Н.С. Ларьков, А.Т. Топчий, С.Ф. Фоминных, Э.И. Черняк – Томск: НТЛ: 2004. 440 с.
- [9] Госпарьян Ф. «Улыбки Кубы» / Ф. Госпарьян // «За советскую науку». – 1962. № 30. 2 с.

[10] Из призывов ЦК КПСС к 45-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции // «За советскую науку». – 1962. № 31. 2 с.

[11] Голишева Л. «Во имя мира» / Л. Голишева // «За советскую науку». – 1962. №31. 2 с.

[12] Аржекаева Н. «Ты победишь, Куба!» / Н. Аржекаева // «За советскую науку». – 1962. №31. 2 с.

[13] Базыль Н. «Это игра с огнем!» / Н. Базыль // «За советскую науку». – 1962. №31. 2 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Bubnov V.A. White spots of the Caribbean crisis. 1961-1964 / V.A. Bubnov, M.V. Gavrilov – St. Petersburg: Galeya Print: 2016. 483 p.

[2] Malakhov V.T. Caribbean crisis of 1962: history and modernity / V.T. Malakhov // Bulletin of the Moscow State Linguistic University. Social Sciences. – 2016. No. 2 (767). 106-117 p.

[3] Yazov D.T. Caribbean crisis. 50 years later. / D.T. Yazov – M.: Tsentrpoligraf: 2015. 83 p.

[4] Blight James G. On the Brink: Americans and Soviets Reexamine the Cuban Missile Crisis. / Blight James G., David A. Welch. – New York: Hill and Wang, 1989.

[5] Kuskova S.A. Coverage of the Caribbean crisis by American and Soviet newspapers / S.A. Kuskova // Media Almanac. – 2016. No. 6. 30-47 p.

[6] Anpilova E.S. The theme of the Caribbean crisis on the pages of "Pravda" in 1962 / E.S. Anpilova // Philological Sciences. Questions of theory and practice. – 2018. No. 3-2 (81). 219-222 p.

[7] Tomsk University was named after Valerian Vladimirovich Kuibyshev // "Red Banner". – 1934. No. 113. 4 s.

[8] Tomsk from A to Z. Brief encyclopedia of the city. / N.M. Dmitrienko, A.V. Bolshakova, V.P. Zinoviev, N.S. Larkov, A.T. Topchy, S.F. Fominnykh, E.I. Chernyak – Tomsk: NTL: 2004. 440 p.

[9] Gosparyan F. "Smiles of Cuba" / F. Gosparyan // "For Soviet Science". – 1962. No. 30. 2 p.

[10] From the appeals of the Central Committee of the CPSU to the 45th anniversary of the Great October Socialist Revolution // "For Soviet Science". – 1962. No. 31. 2 p.

[11] Golisheva L. "For the sake of peace" / L. Golisheva // "For Soviet Science". – 1962. No. 31. 2 s.

[12] Arzhekaeva N. "You will win, Cuba!" / N. Arzhekaeva // "For Soviet Science". – 1962. No. 31. 2 s.

[13] Bazyl N. "This is a game with fire!" / N. Bazyl // "For Soviet Science". – 1962. No. 31. 2 s.

© Ю.А. Рудницкий, Р.А. Бычкова, 2022

Поступила в редакцию 12.12.2022

Принята к публикации 22.12.2022

Для цитирования:

Рудницкий Ю.А., Бычкова Р.А. События Карибского кризиса в отражении газеты «За советскую науку» // Инновационные научные исследования. 2022. № 12-4(24). С. 85-91. URL: <https://ip-journal.ru/>